

Ayyavazhi - Its Origin and Spread

J. B. Sam Selvakumar, Assistant Professor, Department of Tamil, N.M.S.S.V.N.College, Madurai – 19, Tamil Nadu, India.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9205-0539>

DOI: 10.5281/zenodo.6447961

Abstract

Vallalar, Vaikundar and Narayanaguru were the pioneers of the devotional revolution in South India. They devised a new tactic in devotion to bring back them from superstitions and priesthood atrocities. Ayya is an embodiment of love. Vallalar says that “whenever he saw a withered crop, he withered”. Vaikundar says that “Dharma is to defend the oppressed”. The people of Nanjil worship the incarnation of Ayya Vaikundar as the incarnation of Narayanan. Vaikundar was the one who put an end to the untouchability and many faceted atrocities that prevailed in the Nanjil country. Swamithoppu, is the chief temple of Vaikundar. The purpose of the article is to explore the purpose of Vaikundar's incarnation and the origin and spread of Ayyavazhi.

Keywords: Ayya Vaikundar, Incarnation, Swamithoppu, Orgin, Spread.

References

- [1] Akilathirattu. Bright Printers, Selva Tower, Nagercoil.
- [2] Na. Vivekanandan. Ayya Vaikundar Akilathiruttu Ammanai, Vivekananda Publishing House, Nagercoil.
- [3] Na.Vivekanandan. Arul Nool Mulamum Uraium. Vivekananda Publishing House, Nagercoil.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

அய்யாவழி தோற்றமும் பரவலும்

ஜெ. பா. சாம் செல்வகுமார், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

நா.ம.ச.ச.வெ. நா. கல்லூரி, மதுரை-19, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9205-0539>

DOI: 10.5281/zenodo.6447961

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தென்னிந்தியாவின் கடைகோடியில் நடந்த பக்திப் புரட்சியில் முன்னோடியாக விளங்கியவர்கள் வள்ளலார், வைகுண்டர் மற்றும் நாராயணகுரு போன்றோராவார். அவர்கள் பக்தியில் புதிய யுக்தியைக் கையாண்டனர். வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று கூறியவர் வள்ளலார். தாழக்கிடப்பாரைத் தற்காப்பதே தர்மம் என்றவர் வைகுண்டர். இவ்வைகுண்டர் நாராயணனின் அவதாரம் என்று நாஞ்சில் நாட்டு மக்கள் வழிபடுகின்றனர். நாஞ்சில் நாட்டில் நிலவிவந்த தீண்டாமைக் கொடுமைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தவர் வைகுண்டர். வைகுண்டரின் தலைமைபதி சுவாமிதோப்பு. வைகுண்டரின் அவதார நோக்கத்தையும் அய்யாவழி தோற்றத்தையும் பரவலையும் ஆய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் பாடுபொருளாகும்.

திறவுச்சொற்கள்: அய்யா வைகுண்டர், அவதாரம், சுவாமிதோப்பு, அகிலத்திரட்டு.

முன்னுரை

இந்தியா ஞானியர்களும், சித்தர்களும் நிறைந்த புண்ணியபூமி. இந்த ஞானிகளாலும், சித்தர்களாலும் மக்கள் அடைந்த நன்மைகள் அளப்பரியது. அவ்வகையில் இந்தியாவின் கடைகோடியான குமரி மாவட்டமானது திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தோடு இணைந்தருந்த (19ஆம் நூற்றாண்டு) காலகட்டத்தில் சாதிக் கொடுமைகள் தலைவிரித்தாடியது. இதனால் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மிகுதியான துன்பத்தினை அடைந்தனர். இந்த துன்பத்தில் இருந்து மீளுவதற்கு சிலர் கிறித்தவமதத்தைத் தழுவினர். சிலர் கிறித்தவ மதத்தினைத் தழுவாமல் திருவிதாங்கூர் மன்னனை எதிர்த்துப் புரட்சியில் ஈடுபட்டனர். அப்பொழுது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களைப் பாதுகாப்பதற்காகத் திருமால் வைகுண்டராக அவதாரம் செய்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை சாதிக் கொடுமைகளிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு ஒரு மார்க்கத்தை உருவாக்கினார். இந்த மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் அய்யாவழி மக்கள் என அழைக்கப்பட்டனர். இந்த அய்யாவழியின் தோற்றத்தையும் பரவலையும் ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

இவ்வாய்வுக் கட்டுரைக்கு முதன்மை ஆதாரமாக அகிலத்திரட்டும், துணைமை ஆதாரமாக அதனை சார்ந்த கட்டுரைகளும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன.

குரோணியனின் தோற்றம்

உலகத்தைப் படைப்பதற்கு முன்னரே சக்திதேவியானவள் சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் பல தெய்வங்களையும் படைத்தருளினாள். அவர்கள் படைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து வேதங்கள், வானரங்கள், பிற அண்டங்கள் என அனைத்தும் தோன்றின. அப்பொழுது சிவபெருமான் நல்லவர்களையும், தீயவர்களையும் படைத்தால்தானே பூவுலகில் உள்ளவர்கள் நன்மை, தீமைகளைப் புரிந்துகொள்ள முடியும் என்று எண்ணி பெரிய யாகம் ஒன்றை உருவாக்கினார். அந்த யாகத்தின் மூலம் ஒரு தீயவன் படைக்கப்பட்டு அவன் ஆள ஒரு நாடும் உருவாயிற்று. அந்த தீயவனுக்கு குரோணி என்று சிவபெருமான் பெயர் சூட்டினார். இந்த குரோணியானவன் மலை போன்ற தோற்றத்தைக் கொண்டவனாகக் காணப்பட்டான். குரோணி பிறந்தவுடன் பலநாட்கள் தூங்கிக் கொண்டே இருந்தான். தூக்கத்திலிருந்து மீண்டவனுக்குப் பசியின் கொடுமையைத் தாங்க இயலவில்லை. பசியின் காரணத்தினால் அவன் எழுப்பிய ஆரவாரமானது தேவர்களைக்கூட நடுங்க வைத்தது. பசியின் காரணமாக அவன் பூலோகத்தைப் பார்த்தான். பூலோகத்திலுள்ள மக்கள் அனைவரையும் பிடித்து விழுங்கினான். மக்கள் அனைவரையும் பிடித்து சாப்பிட்ட பின்னரும் அவனது பசி அடங்காதக் காரணத்தால் கடல் தண்ணீர் முழுவதையும் குடித்துக் காலி செய்தான். இதன்பிறகும் அவனது பசி அடங்காதக் காரணத்தால் கயிலாயத்திற்கு வந்து கயிலாயத்தையும் தூக்கி விழுங்கினான். ஆவன் கயிலாயத்தைத் தூக்கி விழுங்கும்போது சிவபெருமான் கயிலாயத்தில் இல்லை. கயிலாயத்தை விழுங்கிய பின்னரும் பசி அடங்காத குரோணி வைகுண்டத்தை விழுங்குவதற்காக வைகண்டத்தை நோக்கி ஓடினான். வைகுண்டத்தில் இருந்த திருமால் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அங்கிருந்து தப்பி பிரபஞ்சத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக சிவபெருமானை வேண்டினார். அந்த குரோணியனே கலியன் என்று அகிலத்திரட்டுக் கூறுகின்றது. (அகிலத்திரட்டு பக். 241)

குரோணியனை அழிக்க சிவனிடம் திருமால் வேண்டல்

திருமால் சிவபெருமானிடம் குரோணியனின் அட்டகாசத்தை எடுத்துக் கூறுகின்றார். உடனே சிவபெருமான் திருமாலிடம் குரோணியனை உடனே அழிக்க இயலாது. அவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பெடுத்து வந்து மக்களுக்குப் பல்வேறு துன்பங்களைக் கொடுப்பான் என்று கூறினார். பிறகு சிவபெருமான் திருமாலைப் பார்த்து “குரோணியனை ஆறு துண்டுகளாக வெட்டி பின்னர் அவனை ஆறு யுகங்களில் பிறவி எடுக்கச் செய்து நீயும் ஆறு யுகங்களில் நல்லவனாக அவதாரம் எடுத்து அவனையும் அவனது வம்சத்தினையும் முழுவதும் அழிக்கவேண்டும்.” இதுவே அவனை அழிப்பதற்குரிய வழி என்றுகூறினார்.

சிவபெருமானின் ஆணைப்படி திருமாலும் அவரிடம் ஆசிபெற்று குரோணியனை ஆறு துண்டுகளாக வெட்டிபோட்டு, அந்த துண்டங்களை சதுர யுகம், நெடிய யுகம், கிரேதாயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் என்னும் ஐந்து யுகங்களில் பிறவி செய்து கிருஷ்ணர், இராமர், முருகன் போன்ற அவதாரங்களை எடுத்து துண்டங்களை ஒவ்வொன்றாக உயிர் பிழைக்க வைத்து குரோணியனையும் அந்த துண்டங்கள் மூலம் பிறந்த அசுரர்களையும் அழித்தார். ஆறாவது துண்டத்தை கலியுகத்தில் பிறவி செய்து அவனை அழிப்பதற்காக வைகுண்டராக திருமால் அவதாரம் எடுத்தார். (அகிலத்திரட்டு பக். 242)

வைகுண்டர் அவதாரம்

சிவபெருமான் குரோணியனின் ஆறாவது துண்டத்தை கலியனாகப் பிறவி செய்ய கலியுகமானது பிறக்கின்றது. இக்கலியனானவன் பரம்பொருளான சிவபெருமானிடம் இப்பூலோகத்தை அரசாட்சி செய்கின்ற வரத்தையும், நீதி மாயன் சக்கரத்தையும், பலவித சாத்திர வித்தைகளையும், மரணம் வராத வித்தைகளையும் பெற்றுக் கொண்டு வரும்போது, திருமால் ஆண்டி வடிவம் எடுத்து கலியனான குரோணியனின் முன்சென்று “நீ சிவபெருமானிடம் பெற்ற வரங்களுள் இந்த தேச இரப்பனுக்கு கொஞ்சம் கொடு” அப்படி இல்லையென்றால் என்னோடு சண்டைக்கு வா என்று அழைத்தார். உடனே கலியன் நான் உன்னோடு சண்டையிட்டால் என் மனைவி என்னைக் கேவலமாக சிரிப்பாள் என்று கூறினான். மேலும் அவன் பண்டார வடிவத்தில் இருந்த திருமாலிடம் “பண்டாரமென்றும் பரதேசியானவரை தண்டரளக் கந்தைத் தலைவிரித்து ஆண்டிகளை அட்டியது செய்யேன், அவரோடு சண்டையிடவும் மாட்டேன் என்றான். அதற்கு திருமால் இவைகளை மீற மாட்டேனென்று சத்தியம் செய்து தா என்றார். கலியனும் ஆண்டிகளை சத்தியத்தை மீறி இடையூறு செய்தேனானால் என் வரங்கள் அனைத்தும் வீணே போகுமென்று சத்தியம் செய்ய, திருமாலும், அவனது சத்தியத்தை வாங்கிக் கொண்டார். சிவபெருமான் கலியனுக்குக் கொடுத்த வரங்களைப் பறித்து அவனை அழிப்பதற்காக திருமால் நாராயண பண்டாரமாக அவதரித்ததாக அகிலத்திரட்டு கூறுகின்றது. (அகிலத்திரட்டு பக். 254)

வைகுண்டர் கலியனை அழித்தல்

கலியனானவன் இப்பூமியல் தோன்றியுவுடன் பூமியில் நல்லவை யாவும் மறைந்தன. இக்கலியன் கர்மக் கலிதோசத்தால் அன்புடன் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்திருந்த மக்கள் அனைவரையும் பல்வேறு சாதிகளாகப் பிரித்து பல சூழ்ச்சிகளைச் செய்து கடுமையான வரிகளை வாங்கி (முலை வரி, மீசை வரி போன்ற வரிகள்) மக்களைத் துன்பப்படுத்தினான். இக்கொடுமைகளில் இருந்து மக்களைப் பாதுகாக்க திருமால் வியாச முனிவர் வகுத்த ஆதி ஆகமத்தின்படி 1008 ஆம் ஆண்டு மாசி மாதம் 20 ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை திருச்செந்தூர் கடலில் மகரக் கருவறையில் அருபமாய் ஆதிநாராயணருக்கும் திருமகள் மகாலெட்சுமிக்கும்

மகனாக வால இராமச்சந்திர சூரிய நாராயணர் தாமே மும்மூர்த்திகளும் தானாகி வைகுண்டராக அவதரித்தார். வைகுண்டராக அவதரித்த திருமால் திருச்செந்தூர் கடலிலிருந்து கடற்கரைக்கு வந்து தருவைக்கரை என்னுமிடத்தில் பண்டாரமாக மனுச் சொரூபம் எடுத்து கந்தைக் காவிஉடையும், மாத்திரைக்கோலும், பிரம்பும், தலைப்பாகையும், உருத்திராட்சை மாலையும் அணிந்து கொண்டு சுவாமித்தோப்பை நோக்கி வந்தார். இதனை,

ஆண்டாயிரத்து எட்டு மாசி மாதத்திலே கடலின் கரையாண்டி

ஸ்ரீமந்நாராயணராகிய நானே பண்டாரமாகத் தோன்றி

தெட்சணாபுரியில் கூடி தர்மமுற்று வைகுண்டராகப் பள்ளி கொண்டோம்.

(அகிலத்திரட்டு பக். 239) இவ்வாறு அகிலத்திரட்டு மொழிகின்றது.

சுவாமித்தோப்பை நோக்கி வந்த வைகுண்டர் ஆறு ஆண்டுகள் மக்களின் மேன்மைக்காகவும் கலியனை அழிப்பதற்காகவும் சிவனை நோக்கி தவம் மேற்கொண்டு பதினெட்டு சாதிகளையும் ஒரே இடத்திற்கு வர வைத்து மண்ணையும் தண்ணீரையும் வைத்து மக்களின் நோய்களை அகற்றினார். வைகுண்டரின் அருளினால் குருடர்கள் பார்வை பெற்றனர், பிள்ளை வரம் வேண்டி வந்தவர்கள் பிள்ளைபேறு பெற்றனர். இவ்வாறு நிறைய அற்புதங்களை செய்தார். வைகுண்டரின் பெருமைகள் நாடெங்கும் பரவியது. இவரைப் பார்ப்பதற்காக மக்கள் சுவாமிதோப்பிற்கு வந்தவண்ணம் இருந்தனர். இதைப் பார்த்த கலியனாகப் பிறவி செய்திருந்த சுவாதி திருநாள் மன்னனின் ஆதரவாளர்களுக்குப் பொறாமை ஏற்பட்டது. தர்மத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் பிரபலத்தால் சுவாமிதோப்பில் சமதர்ம சாம்ராஜ்யம் ஒன்று உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறதே என்று மனம் தவித்தவர்கள் திருவிதாங்கூர் மன்னனிடம் புகார் செய்தனர். இதனைக் கேட்ட மன்னன் ஏதோ சூழ்ச்சித் தெரிகிறது என்று எண்ணி சாஸ்திரியை அழைத்து ஜோதிடம் கேட்க சாஸ்திரியும் மன்னனிடம் “கர்ம கலிதோசம் ஏழும் சுற்றிப் பரந்தது அதனால் திருமால் மிகுந்த கோபம் கொண்டு பூமியில் வந்து பிறக்கிறார்” என்று கூறினார். மேலும், கலிதோசத்தைத் தர்மத்தாலே அழித்து நற்பூமி ஆக்குகின்றார் என்றும் கூறினார். திருமால் மனுவாய்ப் பிறந்து நல்லோரை எல்லாம் நாடி வரங்கள் கொடுத்து ஆள வருகிறார். அவர் அவதாரம் எடுத்து வருகின்ற நாள் இதுதான் என்று சாஸ்திரி சாஸ்த்திரத்தைப் பார்த்துக் கூறினார். அதற்கு குரோணியின் கொடியால் தோன்றிய சுவாதி திருநாள் மன்னன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் பிறக்க வேண்டுமென்றால் தாழ்த்தப்பட்ட சாணார் குலத்தில் எப்படி அவதரிக்க முடியும் என அகங்காரம் கொண்டு தனது சாவினை அறிந்து கொள்ளாமல் படைகளை ஏவி வைகுண்டரைப் பிடிக்க எண்ணினான். அப்போது யாதவ குலத்தில் தோன்றிய பூவண்டர் குறுக்கிட்டு மன்னனிடம் ஆதிநாதன் எதையும் இழிகுலமெனப் பார்க்கவே மாட்டார் என்று கூறி அழிவது கலியுகம் என்றால் கண்டிப்பாக வருவாரென்றும் கூறினார். இதனை,

சாணைனக் குலத்தில் மாயன் சார்வாரோ என்றெண்ணவே வேண்டாம்

பாணனாய்த் தோன்றி நிற்பார் பறையனாய்த் தோன்றி நிற்பார்

தூணிலும் தோன்றி நிற்பார் தோலனாய்த் தோன்றி நிற்பார்

ஆண் எனத் தோன்றி நிற்பார் அவர் உருக் கேட்டிலீரோ

(அகிலத்திரட்டு பக். 281) என்று அகிலத்திரட்டு கூறுகின்றது.

இதனை எல்லாம் ஏற்றுக் கொள்ளாத சுவாதி திருநாள் மன்னன் வைகுண்டரை சிறை பிடித்து திருவனந்தபுரத்தில் அமைந்துள்ள சிங்காரத்தோப்பு சிறையில் வைத்து கொடுமைகள் செய்தான். வைகுண்டருக்கு சாராயத்தில் விஷத்தைக் ஊற்றிக் கொடுத்துக் குடிக்கச் செய்தான். சுண்ணாம்புக் காளவாயிலில் வைத்து நீற்றினான். விறகுகளை அடுக்கி நெருப்பாக்கி அதில் நடந்துவரச் செய்தான் அவைகளால் வைகுண்டருக்கு எந்த தீங்கும் நிகழவில்லை. இதனைக் கண்ட மன்னன் மூன்று நாள் பட்டினிப்போட்டு அடைக்கப்பட்ட புலிக்கூண்டிற்குள் தள்ளினான். ஆனால் புலி வைகுண்டரை வணங்கி நின்றது. இதை எல்லாம் கண்டு கலங்கி நின்ற மக்களைப் பார்த்து வைகுண்டர், ஏகம் படைத்தவன் நான் எங்கும் நிறைந்தவன் நான் ஆகப் பொருள் மூன்றும் அடக்கமொன்றானதினால் நாதக்கடல் துயின்ற நாகமணி நானல்லவோ என்றும் கூறினார். (அகிலத்திரட்டு பக். 299) இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த மன்னனும், மன்னனை சார்ந்தவர்களும் இவர் மனிதனே அல்ல என எண்ணி 110 நாட்கள் கழித்து சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்தனர். (1014 பங்குனி மாதம் 14ஆம் நாள்) இவ்வாறு பண்டாரமாக இருந்த வைகுண்டரை சுவாதி திருநாள் மன்னன் கொடுமைகள் செய்த காரணத்தால் அவனது வரங்கள் பறிக்கப்பட்டு அவனை அழிக்கவும் செய்தார் என்று அகிலத்திரட்டு கூறுகின்றது.

வைகுண்டர் சுவாமிதோப்பு வருதல்

வைகுண்டர் சுவாதி திருநாள் மன்னனது சோதனைகளில் இருந்து மீண்டு சுவாமிதோப்பிற்கு வந்தார். வரும் வழியில் உலகில் காவல் தெய்வங்கள் என்றழைக்கப்படும் பஞ்ச தேவர்களை மனதில் நினைத்தார். உடனே பஞ்ச தேவர்களான கருடன், சிமிழன், கத்திக்காரன், சிமிழன், முரடன் என்னும் ஐந்துபேரும் வைகுண்டரிடம் வந்து சேர்ந்தனர். வைகுண்டர் இவர்களுக்கு நல்வரம் கொடுத்து தன்னுடன் ஏற்றுக் கொண்டார். இவர்கள் அன்று முதல் சிவாய்மார்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர். சுவாமிதோப்பில் இருந்து அருள்பாலித்து வந்த அய்யா வைகுண்டர் கி.பி 1851ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இரண்டாம் நாள் (1026 – ஆம் ஆண்டு) ஒளியாக மறைந்துவிட்டார் என்று அகிலத்திரட்டு மொழிகின்றது.

அகிலத்திரட்டு தோற்றம்

திருமாலின் வைகுண்டர் அவதாரத்தின் போது பஞ்சபாண்டவர்கள் ஐந்து பேரும்

இவருக்கு சீடராக அவதரித்தனர். அதில் ஐந்தாவது சீடரா அரிகோபால் என்பவரின் உள்ளிருந்து அய்யா வைகுண்டர் அகிலத்திரட்டை எழுதியதாக அகிலத்திரட்டே கூறுகின்றது.

அய்யாவழி பரவல்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்து மக்கள் எங்கெல்லாம் புலம்பெயர்ந்து செல்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் அய்யாவழியானது பரவி காணப்படுகின்றது.

முடிவுரை

தென்மாவட்டங்களில் நிலவிய சாதி, சமயக் கொடுமைகள் அய்யா வைகுண்டரின் அவதாரத்தினால் முறியடிக்கப்பட்டது. தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் சாணார் இன மக்களின் மறுமலர்ச்சிக்கு விடிவெள்ளியாகத் தோன்றியவர் அய்யா வைகுண்டர். வைகுண்டர் அவதாரம் மட்டும் இல்லையெனில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்து மக்கள் அனைவரும் கிறித்தவ மதத்தவர்களாக மாறி இருக்கக்கூடும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இராமலிங்கவள்ளலார், நாராயணகுரு போன்றோர்களுக்கு முன்னோடியாக விளங்கியவர் அய்யா வைகுண்டர். அதுமட்டுமல்லாமல் வழிபாட்டு முறையிலும் புதிய வழக்கங்களை உருவாக்கினார். காணிக்கை இடுதல் வேண்டாம், ஊதுபத்தி, சூடம் போன்ற பொருட்களை வைத்து வழிபாடு செய்ய வேண்டாம் என்ப போன்றவற்றை மக்களிடையே பரப்பினார். சாதாரண மக்களும் மன்னனைப் போல தலைப்பாகை அணிந்து கொண்டு ஆலய வழிபாட்டினை மேற்கொள்ளலாம் என்ற வழக்கத்தையும் கொண்டு வந்தார். இந்த வழிபாட்டினை ஏற்றுக் கொண்ட மக்களை அய்யாவழி மக்கள் என்று அழைக்கின்றனர்.

பார்வை நூல்

- [1] அகிலத்திரட்டு. பிரைட் பிரிண்டர்ஸ், செல்வா டவர், நாகர்கோவில்.
- [2] நா. விவேகானந்தன், அய்யா வைகுண்டர். அகிலத்திரட்டு அம்மாளை, விவேகானந்தா பதிப்பகம், நாகர்கோயில்.
- [3] நா.விவேகானந்தன், அருள் நூல் மூலமும் உரையும், விவேகானந்தா பதிப்பகம், நாகர்கோயில்.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

39

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 2, Special Issue 1, January 2022

E-ISSN: 2583-0880

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.